

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 11 – NOVIEMBRE 1998

Los artículos de previo pronunciamiento

El juez ante su ordenador personal

**Reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal**

**Las disfunciones de la Administración
de Justicia detectadas por el Defensor
del Pueblo**

A la vista de las consideraciones expuestas, he de concluir este comentario subrayando la imperfección del régimen general de condena en costas para el caso del enervamiento. *De lege ferenda* sería deseable la inclusión en la LAU de una previsión específica que, acogiendo el principio de causalidad como corrector del criterio objetivo del vencimiento, permitiera —al igual que ocurría con anterioridad a 1994— la imposición de las costas al demandado.

Pedro M.ª Garcíandía González

§ 184.—INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE SUPPLICACION EN EL PROCEDIMIENTO DE JURA DE CUENTAS

Manuel Santos Vázquez c. Eugenio de la Cruz Silva.

Tribunal Supremo (Sala de lo Social).

Sentencia de 28 de enero de 1998, recurso núm. 1518-1997.

Social: recurso de casación para unificación de doctrina (jura de cuentas).

Magistrado Ponente: Bris Montes.

Voto particular: Salinas Molina.

Abogados: M. Blanca Lobo y F. Arribas Hernández.

Hechos y cuestiones jurídicas

Eugenio de la Cruz Cuenca, graduado social, inició un procedimiento de jura de cuentas frente a Manuel Santos Vázquez ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Palma de Mallorca. Frente a la resolución de admisión de dicho procedimiento Manuel Santos Vázquez presentó un recurso de suplicación, que fue desestimado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación para unificación de doctrina. Durante la tramitación de dicho recurso el Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, alegó que la resolución del Juzgado de lo Social no era recurrible en suplicación, por lo que tampoco era admisible el recurso de casación para unificación de doctrina. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia esta causa de inadmisibilidad del recurso de suplicación en los procedimientos de jura de cuentas.

Fallo

Sin entrar a resolver el recurso de casación para unificación de doctrina, se anulan todas las actuaciones seguidas a partir de la providencia que tuvo por anunciado el recurso de suplicación, se declara la firmeza del Auto recurrido en suplicación y se remiten las actuaciones al Tribunal de procedencia.

Fundamentos jurídicos

Primero: Se preparó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, contra la sentencia de 17 de febrero de 1997, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que desestimó el recurso de suplicación formalizado contra el auto de 15 de marzo de 1996, que estimaba el recurso de reposición contra el auto de 28 de noviembre de 1994, admitiendo el procedimiento especial de Jura

de Cuentas instado por el graduado social D. Eugenio de la Cruz Silva y abriendo pieza separada del expediente 713/1991, ejecución 1/1992, del que trae causa y requiriéndole a que modificara su minuta de acuerdo con lo razonado en el fundamento segundo de dicho auto.

Segundo: La providencia de la Sala de 21 de octubre de 1997 apreció la posibilidad de que el auto, de que dimanaba el recurso de suplicación resuelto por la sentencia hoy impugnada, no

fuera susceptible de tal recurso de suplicación, y acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre este extremo. Por ello, y con carácter preferente es la materia que debe ser estudiada en primer lugar. El art. 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral previene que el recurso de suplicación procederá «contra las resoluciones que se determinan en esta ley, y por los motivos que en ella se establecen» y el artículo siguiente, el 189, enumera las resoluciones susceptibles del recurso de su-

plicación, el núm. 1 se refiere a las sentencias y los autos son objeto de los núms. 2 a 4, y basta la lectura de estos números para comprobar que el auto objeto de este litigio no está comprendido en ninguno de los supuestos en ellos previstos. Por eso, es claro, que no hay norma legal concreta que autorice el recurso de suplicación contra las resoluciones recaídas en el procedimiento de Jura de Cuentas, tan es así, que el propio auto recurrido que en su fundamento de Derecho tercero justifica el recurso de suplicación concedido, no cita precepto legal alguno y acude a lo novedoso de la cuestión tratada que carece de cobertura procesal plena para su dilucidación y a que la cuestión resuelta afecta a todos los miembros del Colectivo de Graduados Sociales. Del mismo modo, la parte recurrente justifica la procedencia del recurso de suplicación del auto, acudiendo al núm. 1 del art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral, que como ya se ha dicho trata de la recurribilidad en suplicación de las sentencias, no de los autos.

Tercero: Es cierto que el procedimiento de la Jura de Cuentas tiene una regulación legal escueta —arts. 8 y 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil— y que la cuantía de lo ventilado en él puede exceder —como en el caso de autos de 300.000 ptas.—, pero ninguna de estas razones, como tampoco el hecho de que afecte a un amplio colectivo lo resuelto en el auto, son circunstancias que justifiquen la concesión de un recurso extraordinario no previsto en la ley, pues por una parte, en la propia jurisdicción civil, la doctrina más solvente se inclina por no estimar recurrible en apelación la resolución que acuerde el requerimiento del pago, cuanto más la mera nueva admisión del procedimiento, y ello porque esta resolución no produce cosa juzgada material, y por otra parte en la propia ley se previene la reclamación de agravios una vez verificado el pago, y dentro ya de la jurisdicción social, la afectación general está prevista sólo para las sentencias y no para cualquier colectivo, sino exclusivamente para trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social. Por último, es de señalar que esta Sala ante un auto sobre Jura de Cuentas muy similar al que es objeto de litigio ya declaró que no

era susceptible de recurso de suplicación. Sentencia de 24 de abril de 1996, citada por el Fiscal en su informe.

Cuarto: Lo razonado en el fundamento precedente, evidencia que el auto objeto del recurso de suplicación cuya resolución da lugar al presente recurso, no es susceptible del mismo como informa el Ministerio Fiscal y, en su consecuencia, sin entrar a resolver el presente recurso de casación procede anular todo lo actuado a partir de la providencia de 24 de julio de 1996 que tuvo por anunciado el recurso de suplicación, anular así mismo las actuaciones seguidas en la tramitación y resolución de dicho recurso de suplicación y con declaración de la firmeza del auto de 15 de marzo de 1996, remitir las actuaciones al Tribunal de procedencia.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. MAGISTRADO D. FERNANDO SALINAS MOLINA

La tesis que se defiende en favor de la recurribilidad de los autos recaídos en el proceso de jura de cuentas, en los términos que se indicarán, se fundamenta en los siguientes razonamientos:

1. En la sentencia aprobada por el voto mayoritario se declara que no es recurrible en suplicación un auto resolutorio de un recurso de reposición contra un anterior auto dictado por un Juzgado de lo Social en el ámbito de un proceso de ejecución derivado de una jura de cuentas. Se argumenta que basta la lectura de los arts. 188.2 y 189.2 y 4 LPL para comprobar que el auto objeto de este litigio no está comprendido en ninguno de los supuestos en ellos previstos y que por eso, es claro, que no hay norma legal concreta que autorice el recurso de suplicación contra las resoluciones recaídas en el procedimiento de Jura de Cuentas, así como que «*en la propia jurisdicción civil, la doctrina más solvente se inclina por no estimar recurrible en apelación la resolución que acuerde el requerimiento del pago, cuanto más la mera nueva admisión del procedimiento, y ello porque esta resolución no produce cosa juzgada material, y por otra*

parte en la propia ley se previene la reclamación de agravios una vez verificado el pago».

2. Si atendemos exclusivamente al tenor literal del art. 189.2 LPL/1995, en el que determina cuándo son recurribles en suplicación los autos dictados en un proceso de ejecución, es cierto que no se hace referencia alguna a las ejecuciones derivadas de títulos distintos de las sentencias judiciales firmes susceptibles de ser impugnables a su vez en suplicación y que parece limitar el ámbito del recurso de suplicación al examen de las contradicciones o excesos entre el contenido de la sentencia que se ejecute y las actuaciones que se estén efectuando en el ámbito del proceso de ejecución, al disponerse que son recurribles en suplicación «*los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que en ejecución de sentencia dicten los Juzgados de lo Social siempre que la sentencia ejecutoria hubiere sido recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado*». Este precepto es concordante con el art. 204.2 LPL que posibilita la recurribilidad en casación ordinaria de los autos dictados en ejecución por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional así como por las correspondientes Salas de los Tribunales Superiores de Justicia cuando estas últimas actúen como órganos de instancia.

3. Ahora bien, aun con ciertas variaciones de criterio especialmente respecto a los autos dictados en ejecuciones derivadas de una conciliación extrajudicial —explicables antes de la reforma procesal de 1990 dada la distinta naturaleza que en el art. 55 LPL/1980 tenía aquélla al no configurarse como un verdadero título ejecutivo (SSTS 4.ª de 24 de octubre de 1992 y de 6 de mayo de 1995)—, también es cierto que desde antiguo la jurisprudencia social, en los distintos grados, ha venido extendiendo analógicamente la posibilidad de acceso al recurso de suplicación contra las resoluciones dictadas en los procesos de ejecución derivados de títulos ejecutivos laborales distintos de las sentencias judiciales firmes.

En concreto, de los derivados de conciliaciones judiciales (STS 4.ª de 27 de diciembre de 1988), de conciliaciones extrajudiciales (SSTS 4.ª de 16 de marzo de 1995 y de 11 de julio de 1996, SSTSJ Cataluña de 8 de noviembre de 1993—rollo 4296/1993, 25 de octubre de 1993—rollo 3263/1993, 14 de febrero de 1994, 25 de marzo de 1995, STSJ Madrid de 17 de marzo de 1994) o incluso de la misma jura de cuentas (STSJ Madrid de 18 de abril de 1991 y STSJ Cataluña de 23 de junio de 1993—rollo 3046/1992), siendo defendible, por otra parte, que tal criterio favorable a la recurribilidad en suplicación se extienda, por los propios fundamentos, a las resoluciones dictadas en los procesos de ejecución derivados de los laudos arbitrales firmes ya que éstos, a partir de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, y sin haberse reformado tampoco el tenor literal del citado art. 189.2 LPL incluido en el Libro III de la LPL relativo a los medios de impugnación, constituyen verdaderos títulos de ejecución laboral, al preceptuarse que «a todos los efectos del Libro IV de la presente Ley—relativo a la ejecución de sentencias—se entenderán equiparados a las sentencias firmes los laudos arbitrales igualmente firmes, dictados por el órgano que pueda constituirse mediante los acuerdos interprofesionales y los Convenios colectivos a que se refiere el art. 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores» (disposición adicional 7.ª LPL/1995).

4. Recordemos que en la STS 4.ª de 11 de julio de 1996 (recurso 3719/1995), reiterando la doctrina contenida en la STS 4.ª de 16 de marzo de 1995 (recurso 2969/1994), se establecía la posibilidad de recurrir en suplicación los autos dictados en los procesos de ejecución en los que el título dimanante de la misma sea una conciliación extrajudicial, razonándose que «Ciertamente el art. 188.2 de la LPL, sobre resoluciones recurribles en suplicación, se refiere explícitamente sólo a la ejecución de sentencias, mas ello no es decisivo a tales defectos si se advierte que el propio Libro IV de dicho texto legal, relativo al proceso de ejecución, lleva por epígrafe "de la ejecución de sentencias", lo cual no impide que deban estimarse incluidos dentro de dicha regulación aquellos

casos en que no sea la sentencia el título de ejecución (véase art. 234.2). No hay razones bastantes que justifiquen la exclusión de tal recurso, siempre que exista la misma razón de impugnación: es decir, que se trate de materias que, en supuesto de proceso contencioso, hubieran sido susceptibles de conocimiento por la Sala en trámite de suplicación, y que el auto recurrido resuelva extremos que contradigan lo ejecutoriado, o sea, que contradigan el propio contenido del título de ejecución. Por último, no es óbice a tal conclusión la doctrina sentada por la Sala sobre la inimpugnabilidad de los autos dictados en el procedimiento ejecutivo iniciado en virtud de la certificación del acto de conciliación ante el SMAC o conciliación administrativa (sentencia de 6 de mayo de 1992 y, en el mismo sentido, las de 15 de septiembre de 1989, 12 de febrero de 1990 y 24 de octubre de 1992): basta señalar, al efecto, que en los supuestos contemplados por dichas sentencias la normativa aplicable era la Ley de Procedimiento Laboral anteriormente vigente (la aprobada por Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio), según la cual la conciliación extrajudicial no era un título de ejecución (condición que evidentemente tiene actualmente, art. 68) sino un título de los que dan lugar a procesos semejantes al juicio ejecutivo regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 55 de la Ley de 1980)».

5. Para justificar la propugnada posibilidad de interponer recurso de suplicación contra las resoluciones recaídas en el denominado proceso de «jura de cuentas» debe analizarse, con carácter previo, cuál sea el cauce procedimental adecuado para el ejercicio de la acción tendente a obtener la satisfacción de las cantidades adeudadas y el contenido del mismo.

Para ello debe partirse de que cuando la parte que hubiere intervenido en un proceso laboral defendida o representada por abogado, procurador o graduado social colegiado deba abonar los honorarios o derechos devengados en su defensa o representación, y se manifestara y, en su caso, se justificara por éstos que requerida de pago no se había procedido a su abono, podrían

exigírselos a través del procedimiento denominado de jura de cuentas regulado en los arts. 8 y 12 de la supletoria LEC, que por analogía a lo que acontece cuando la representación se ostente por procurador debe entenderse aplicable cuando el profesional elegido como representante sea un graduado social colegiado (arts. 440.3 Ley Orgánica Poder Judicial, 4.1 Código Civil, 18.1 LPL).

La competencia para conocer de este procedimiento, de derivar de actuaciones procesales seguidas ante los órganos del orden jurisdiccional social, compete a los órganos judiciales de orden social y en concreto al Juzgado o Tribunal que conozca del asunto principal (arg., ex art. 8 LEC), debiendo ser las normas procedimentales a seguir las relativas a la ejecución de sentencias de la Ley de Procedimiento Laboral al ser defendible sostener que a falta de norma expresa debe acudir en primer lugar a la aplicación analógica de las normas y luego, en su caso, a la normativa supletoria integrada por la Ley de Enjuiciamiento Civil (argumento ex art. 4.1 Código Civil y disposición adicional 1.ª LPL).

La constitucionalidad de los arts. 8 y 12 LEC que ha sido declarada expresamente por el Pleno del Tribunal Constitucional en la sentencia de 29 de marzo de 1993, entendiéndose que «los procedimientos especiales de jura de cuentas de los arts. 8 y 12 LEC, no vulneran el principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE porque no se han establecido en favor de abogados y procuradores en atención a sus respectivas profesiones no obedecen a consideraciones subjetivas de estos profesionales, sino que, por el contrario, es el carácter de los créditos devengados durante la sustanciación de un litigio y, por tanto, con constancia en el mismo, lo que permite abreviar el procedimiento para su reintegro dentro del mismo proceso en el que se han producido y ante el mismo juzgador que ha de resolver, si lo estima procedente, la formulación del requerimiento de pago y, en su caso, la apertura del procedimiento de apremio». Pero, además, y en lo que ahora más concretamente nos interesa, en la propia sentencia se razona que los

preceptos cuestionados no vulneran las garantías establecidas en el art. 24 CE siempre que se interpreten en el sentido de que el órgano judicial ha de verificar los requisitos de la pretensión que se le formula, sin impedir al deudor hacer alegaciones al respecto y sin perjuicio de que, de requerir el caso una mayor amplitud de defensa o de contradicción, lo resuelto en estos procesos no cierra la vía del procedimiento declarativo ordinario.

6. En consecuencia, en una interpretación acorde con la jurisprudencia constitucional debe defenderse que las posibilidades de defensa del apremiado en este procedimiento de apremio deben ser análogas a las que pueda articular el ejecutado en el proceso de ejecución (en ese sentido STS Madrid de 18 de abril de 1991 y STC Pleno de 29 de marzo de 1993), y tales posibilidades de defensa en el ámbito de la ejecución laboral, a dife-

rencia de lo que acontece en la ejecución civil, pueden obtener en la propia ejecución articulándose a través y con la amplitud que permite el trámite incidental del art. 236 LPL —que es el que resulta aplicable en supuestos de impugnación—, y que evita, como regla, el que deba acudir para ello al procedimiento declarativo ordinario ni tampoco a los limitados incidentes específicos de la LEC, por lo que debe rechazarse el criterio que remite al trámite de la LEC para la impugnación de honorarios por excesivos o por indebidos derivados de un procedimiento de jura de cuentas laboral.

En suma, que los autos en los que se acuerde iniciar o no iniciar la vía de apremio tras la jura de cuentas, son equiparables a los autos en los que se acuerde o se deniegue el inicio o el despacho de ejecución que puedan dictarse en un proceso de ejecución laboral derivado de cualquier otro tí-

tulo de ejecución laboral de contenido pecuniario, y lo mismo cabe afirmar de las posteriores resoluciones que se dicten en dicho proceso de ejecución.

7. Puede concluirse que la igualdad de medios de defensa y oposición debe comportar igualdad de medios impugnatorios contra las resoluciones que se dicten en el ámbito del proceso de ejecución laboral, genéricamente denominado de «ejecución de sentencias», con independencia del título de que deriven, por lo que se defiende, en este voto particular en contra del criterio sustentado en la sentencia aprobada mayoritariamente, la posibilidad de interponer recurso de suplicación contra las resoluciones que se dicten en un proceso de ejecución derivado de una jura de cuentas, en términos análogos a los regulados en el art. 189.2 LPL.

COMENTARIO

La cuestión planteada en esta sentencia es si el Auto admitiendo el procedimiento de jura de cuentas en el orden social —y, más en general, las resoluciones que los Juzgados de lo Social dicten en dicho tipo de procedimiento— es o no susceptible de recurso de suplicación. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve a favor de la irrecurribilidad en suplicación y para ello maneja diversos argumentos. El argumento principal es el carácter extraordinario del recurso de suplicación y, por tanto, el carácter tasado de las resoluciones judiciales que pueden ser objeto de tal recurso. Junto a ello, la Sala considera irrelevante el hecho de que la cuantía del procedimiento de jura de cuentas exceda de trescientas mil pesetas —que, como es sabido, es el umbral cuantitativo ordinario de la suplicación laboral—, así como que las juras de cuentas afecten a un amplio número de profesionales y, por tanto, estén necesitadas de recursos que sirvan para unificar criterios. Finalmente, la Sala argumenta que en el orden civil la doctrina más solvente considera irrecurrible la resolución que acuerda el requerimiento de pago, por lo que *a fortiori* debe ser irrecurrible la resolución que inicia el procedimiento. Además, la jura de cuentas es un procedimiento sumario en el que las resoluciones carecen de fuerza de cosa juzgada material y no impiden, por tanto, la iniciación de un ulterior proceso declarativo plenario.

Frente a la postura mayoritaria de la Sala se alza el extenso y argumentado voto particular del Magistrate Fernando Salinas Molina. En el voto particular se recuerda que la Ley de Procedimiento Laboral sí admite en ciertos casos recurso de suplicación frente a resoluciones dictadas en procesos de ejecución de sentencias y que la jurisprudencia social ha extendido analógicamente esa recurribilidad a procesos iniciados sobre la base de títulos ejecutivos extrajudiciales, como las conciliaciones extrajudiciales, o de títulos ejecutivos distintos de las sentencias firmes de condena, como las conciliaciones judiciales. Por tanto, concebida la jura de cuentas como un proceso ejecutivo basado en un título extrajudicial, por las mismas razones debería admitirse el recurso de suplicación.

Como se ve, ambas posturas cuentan a su favor con argumentos admisibles basados en criterios hermenéuticos aceptables. No obstante, a mi juicio hay un argumento decisivo para estimar más correcta la postura del voto particular y, por tanto, admitir el recurso de suplicación en el procedimiento de jura de cuentas en el orden social. Ciertamente en la concepción inicial de la Ley de Enjuiciamiento Civil la ju-

ra de cuentas era un procedimiento basado de forma casi absoluta en el principio *solve et repete*, es decir, la jura de cuentas es prácticamente una vía de apremio en la que no cabe oposición del deudor. Sin embargo, como recuerda el voto particular, la STC 110/1993 alteró notablemente la estructura del procedimiento de jura de cuentas, al exigir que el deudor pueda oponer en el mismo procedimiento ciertas excepciones (al respecto *vid.* § 57 «Extensión de las posibilidades de defensa en el procedimiento de jura de cuentas. STC 2.ª 12/1997, de 27 de enero», **Tribunales de Justicia**, 1997/6). Si esa exigencia de la jurisprudencia constitucional conduce a que en la jura de cuentas haya de insertarse un incidente declarativo que permita ciertas posibilidades de defensa al deudor, parece lógico, como se sostiene en el voto particular, que dicho incidente sea en el orden social el previsto en el artículo 236 LPL. Y ello abona que el régimen de recursos sea el previsto para dicho trámite incidental y que, por tanto, sobre lo que en el mismo se decida quepa en ciertos casos recurso de suplicación. Dicho en otros términos, la reinterpretación operada en el procedimiento de jura de cuentas por la jurisprudencia constitucional refuerza la identidad de razón para proceder por analogía respecto de lo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral para la ejecución de sentencias.

I. Díez-Picazo

§ 185. Dos Reis. TS 2.ª S 1587/1997, de 17 diciembre

§ 185.—TESTIGO EXENTO QUE SE NIEGA A DECLARAR EN EL JUICIO ORAL: VALIDEZ PROBATORIA DE SUS DECLARACIONES SUMARIALES

Ministerio Fiscal c. Rosa dos Reis.

Tribunal Supremo (Sala Segunda).

Sentencia 1587/1997, de 17 de diciembre, recurso núm. 1656-1996.

Penal: recurso de casación (delito continuado de violación).

Magistrado Ponente: Montero y Fernández-Cid.

Abogado: Ezcurdia García.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Audiencia Provincial de Huelva condenó al acusado por un delito continuado de violación de su hija a la pena de dieciocho años de reclusión menor e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. El condenado recurre en casación por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. El recurso de casación se funda principalmente en los argumentos formulados en un voto particular contrario a la condena, que mantenía que «existía cuando menos una duda razonable sobre la realidad de los hechos», dado que la única denunciante no quiso declarar en el juicio oral para ratificar lo declarado ante el Juez y el Secretario (sin presencia del acusado o su defensor) en la fase de instrucción, no existían otras declaraciones que pusieran de relieve los posibles actos delictivos, y no se manifestó en los exámenes médicos trastornos psicopatológicos del acusado.

La cuestión a dilucidar es si son suficientes las declaraciones realizadas en la instrucción para fundar una condena, a pesar de negarse el testigo a declarar en el juicio oral por permitirle la ley no efectuar tal declaración.

Fallo

Se estima el recurso de casación, anulándose la sentencia condenatoria y absolviendo al recurrente.